

УДК 37.0623

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КУРАТОРОМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ

©*Ночвина Б. А.*, ORCID: 0000-0003-0772-9817, SPIN-код: 9620-6292, канд. ист. наук,
Нижегородский государственный лингвистический университет
г. Нижний Новгород, Россия, bella.nochtvina@mail.ru

PROBLEMS AND CHALLENGES FACED BY THE CURATOR OF ACADEMIC GROUPS OF SENIOR STUDENTS

©*Nochvina B.*, ORCID: 0000-0003-0772-9817, SPIN-код: 9620-6292, Ph.D.,
Linguistic University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia, bella.nochtvina@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме действенного функционирования института кураторства в высшей школе. В статье предпринята попытка оценки важного компонента профессиональной деятельности современного преподавателя ВУЗа. Рассматриваются различные виды и методы кураторской работы со студентами старших курсов. Особое внимание уделяется анализу профессионального самоопределения студентов и значимости роли кураторской деятельности в данном процессе.

Abstract. This article is devoted to the problem of effective functioning of curatorship Institute in higher education. The article attempts to assess the important component of the professional activity of a modern University teacher. Various types and methods of curatorial work with senior students are considered. Particular attention is paid to the analysis of professional self-determination of students and the importance of the role of curatorial activities in this process.

Ключевые слова: куратор, воспитательный процесс, внеучебная деятельность, профессиональное целеполагание, студенты.

Keywords: curator, educational process, extracurricular activities, professional goal-setting, students.

На сегодняшний момент в большинстве вузов страны возрожден институт кураторства с целью организации внеучебной и воспитательной работы, прежде всего, со студентами младших академических групп. Адаптация к новым реалиям вузовской системы обучения требует от студента не только вовлеченности в общественную жизнь вуза, но и овладения методами самостоятельной научной работы, необходимой в процессе обучения, а также следовать правилам внутреннего трудового распорядка высшего учебного заведения. В этой связи куратор является главным посредником между студентом и структурой вуза.

Закон РФ «Об образовании» устанавливает, что воспитание, наряду с обучением, является одним из компонентов образования, цель которого заключается в развитии личности обучающегося (<https://goo.gl/CLf7sx>). Являясь важным компонентом профессиональной сферы вузовского преподавателя, кураторство в старших академических группах направлено на научное самоопределение студентов, на понимание ими общественной значимости будущей профессии. Куратор является главным проводником в профессию: уделяет особое

внимание развитию интереса к избранной профессии, профессиональной этики, а также ответственности за уровень профессиональных знаний.

В соответствии с Положением о кураторстве в ВУЗах основными задачами преподавателя-куратора являются:

1. Формирование социально-значимых качеств личности: гражданственности, толерантности [1, с. 46], социальной активности.

2. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни [2, с. 170], развитие гражданской и социальной ответственности.

3. Создавать условия для самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного потенциалов, приобщение к культурным ценностям, воспитание духовности.

4. Воспитание положительного отношения к труду как жизненной ценности. Способствовать формированию корпоративного духа коллектива студенческой группы, выявлению лидеров, стимулировать самодеятельность и инициативу в организации общественно значимой деятельности.

5. Способствовать развитию у студентов объективной самооценке и самоуважения, готовности и способности к рефлексии.

Учитывая вышеперечисленное, содержание учебно-воспитательного процесса ориентировано на выработку у студентов личностных и профессионально значимых качеств: толерантности, эрудированности, коммуникативных умений, которые необходимы для построения конструктивного диалога при проведении различного уровня профессиональных задач.

На протяжении всего курса обучения куратор является прежде всего наставником студента в его профессиональном целеполагании. Если на первых курсах роль куратора заключается в постоянном качественном информировании студентов о научных ресурсах ВУЗа, об организации спортивно-массовой работы, о работе органов студенческого самоуправления, также контроль за текущей и семестровой успеваемости, оказание систематической помощи и поддержки студентам в организации учебного процесса; то проблемы и задачи, стоящие перед куратором академических групп студентов старших курсов значительно шире и разнообразны.

Известно, что часто именно куратор лучше способен разрешить спорные ситуации учебно-воспитательного процесса, т.к. больше и активней контактирует со студентами. Свойственные куратору такие качества как педагогическая наблюдательность и педагогическая интуиция помогает ему во многом предвидеть назревающие проблемы как учебного, так и личного характера в жизни студента. Среди них наиболее часто в последнее время встречаются следующие: депрессивное состояние, порожденное перегрузками во время сдачи семестровых и выпускных экзаменов, потеря активного интереса к реальным событиям и уход в виртуальную реальность, зависимость от интернет-ресурсов, направленных на подавление и разрушение личности, увлечение политическим нигилизмом и экстремизмом, а также любая форма нездорового образа жизни.

Существуют различные виды и методы кураторской работы со студентами. Из наиболее распространенных является приобщение студентов к культурным ценностям своей страны, региона, республики. Совместное посещение различных тематических выставок, мероприятий, проводимых факультетом, вузом, а также музеев, театров помогает не только наладить необходимый для кураторства личностный постоянный контакт со студентами, но и, прежде всего, способствует заполнению духовного вакуума современной молодежи.

Эффективным методом кураторской деятельности также является принцип взаимопомощи: помощь одногруппнику как форма реализации адаптации и вектора самосовершенствования. Данный метод особо подходит для работы со студентами старших курсов, т.к. способствует развитию зрелого ответственного подхода к жизни. Весьма успешным методом кураторской работы в формировании социальных компетенций студентов являются психолого-педагогические технологии, которые активизируют сферу эмоционального восприятия студентов. Такие формы работы: тренинги общения, диалоги - формируют уверенность студента, удовлетворенность обучением в высшем учебном заведении, определяют позитивное отношение к будущей профессии, стимулируют студентов размышлять над убеждениями и нравственными ценностями.

Согласно Положению о кураторстве в высших учебных заведениях куратор имеет право:

1. Участвовать в работе советах института, факультета при обсуждении вопросов, касающихся воспитательной работы курируемой группы или отдельных студентов данной группы.
2. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в работе органов студенческого самоуправления, рекомендовать кандидатуры для избрания в студенческие органы самоуправления.
3. Представлять соответствующие документы в административные и общественные организации института, факультета о поощрении лучших студентов или о наложении взысканий на студентов, нарушающих дисциплину внутреннего трудового распорядка данного высшего учебного заведения.
4. Иметь доступ к сведениям о студентах, содержащихся в документации деканата и отдела кадров.
5. Вносить в деканат и совет факультета предложения, касающиеся труда и быта студентов курируемой группы.

Однако такие права куратора как: посещение куратором, с согласия преподавателя, лекционных занятий, присутствие на зачетах и экзаменах, получение финансового обеспечения для проведения культурных мероприятий не всегда должным образом могут быть реализованы в силу ряда как объективных, так и субъективных причин.

Обязанности куратора также регламентируются внутренним уставом ВУЗа. Куратор обязан:

1. Осуществлять свою деятельность на основе годового плана работы деканата и института.
2. Иметь сведения об текущей и семестровой успеваемости и посещаемости студентов.
3. Регулярно посещать студенческое общежитие, если там проживают студенты курируемой им группы и проводить организационную и воспитательную работу совместно с организациями студенческого самоуправления.
4. Хорошо знать каждого студента, его индивидуальные особенности, если позволяет возможность, – его семейно-бытовые условия, а также состояние здоровья.
5. Вести журнал куратора студенческой группы, на основании которого составлять соответствующий отчет о проделанной работе.
6. Систематически повышать свое педагогическое мастерство, принимая участие в работе Школы кураторов, в научно-методических конференциях по проблемам воспитания молодежи, изучения, обобщения и обмена опытом кураторской деятельности.

В современных вузах особое место занимает гражданско-политическое направление в деятельности кураторов. Цель гражданского воспитания состоит в том, чтобы раскрыть у студентов общечеловеческие и общегражданские политические ценностные ориентации. Включение студентов в действенную общественно-гражданскую деятельность в стране, регионе способствует пониманию современной молодежью смысла общезначимых национально-политических дефиниций РФ. Под воздействием деятельности куратора студенты начинают самостоятельно разбираться в потоке политической информации, давать ей объективную оценку, противостоять манипулированию их сознанием.

Необходимость включения концепта гражданско-политического воспитания в системе современного высшего образования предопределено следующими целями и задачами:

- становление и формирование политического и гражданского самосознания молодежи;
- воспитание политико-правовой культуры современного студенчества, навыков противодействия к проявлению политического и религиозного экстремизма в молодежной среде
- воспитание студенческой молодежи в духе патриотизма и веротерпимости, что особенно значимо в поликонфессиональном и полинациональном российском обществе;
- уважение к закону как принципу легитимности государственной власти;
- развитие навыков социальной активности и политической ангажированности как вектора объективной гражданской позиции студентов.

Реализация поставленных целей гражданско-политического воспитания в деятельности куратора старших курсов особенно ценно и значимо, т.к. направлено на формирование политического мировоззрения будущих выпускников как полноправных членов гражданского общества РФ. Многое зависит и от личности самого куратора, его профессионализма педагога, психологической готовности работать со студенческой группой. Личностное общение куратора и студента способствует формированию политических гражданских ценностей последнего под воздействием политического мировоззрения куратора. Куратор стимулирует студента к принятию самостоятельного политического выбора на предстоящих президентских выборах, а также последующему проявлению активной гражданской позиции. Куратор реализует диалоговую форму взаимодействия со студентами и создает ситуации открытости, честности и партнерства для осуществления совместной деятельности. Именно данное взаимодействие и реализует гражданско-политическое воспитание студентов.

Деятельность куратора можно определить следующими функциями: информативной, организационной, коммуникативной, контролирующей, творческой. Данные функции ограничивают круг обязанностей куратора. Коммуникативная и творческая функции куратора предполагает стремление и его вовлеченность в события жизни студенческой группы.

В рамках образовательного процесса в вузе необходимо соблюдение условий, при которых воспитательная работа будет наиболее эффективной. Куратору необходимо познакомиться с личностными особенностями студентов, их потребностной мотивацией, с особенностями психологического климата в курируемой им группе. К будущим выпускникам высших учебных заведений должны быть предъявлены образцы, задающие высокую планку требований студента к себе, как представителю своей профессии.

Студенты должны понимать динамику эффективного и устойчивого профессионально-личностного развития, самостоятельно оценивать качественный рост своей профессиональной подготовки. Главной целью куратора старших академических курсов должно быть включение каждого студента в социально-полезную деятельность,

направленную как на практическое применение полученных в ходе обучения в ВУЗе компетенций, так и на реализацию перспектив личностного роста. Куратор академических групп студентов старших курсов в процессе своей профессиональной педагогической деятельности становится важным звеном в переходе студента к осознанию значимости, выбранной им профессии, к ответственному жизненному выбору.

Список литературы:

1. Сеньюткина О. Н., Шиманская О. К. Этноконфессиональный портрет Нижегородской области: история и современность // Библиотека в поликультурном обществе: к 300-летию Нижегородской губернии: материалы межрегиональной науч-практ. конференции 14-15 октября 2014. Нижний Новгород, 2014. С. 45-54.
2. Самойлова М. П. Методологические аспекты преподавания регионоведения в ФГБОУ ВПО «НГЛУ» // Сравнительная политика. №3 (17), 2014. С. 168-173.

References:

1. Senyutkina, O. N., & Shimanskaya, O. K. (2014). Etnokonfessional'nyi portret Nizhegorodskoi oblasti: istoriya i sovremennost'. Biblioteka v polikul'turnom obshchestve: k 300-letiyu Nizhegorodskoi gubernii: materialy mezhregional'noi nauch-prakt. konferentsii 14-15 oktyabrya 2014. Nizhnii Novgorod, 45-54.
2. Samoilova, M. P. (2014). Metodologicheskie aspekty prepodavaniya regionovedeniya v FGBOU VPO "NGLU" [Methodological Aspects of Teaching Regional Science at Linguistics University, Nizhny Novgorod]. *Sravnitel'naya politika [Comparative politics]*, (3 (17)). 168-173.

*Работа поступила
в редакцию 15.10.2018 г.*

*Принята к публикации
19.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ночвина Б. А. Проблемы и задачи, стоящие перед куратором академических групп студентов старших курсов // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 511-515. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/nba> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Nochvina, B. (2018). Problems and challenges faced by the curator of academic groups of senior students. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 511-515. (in Russian).